

Modelizando el clima laboral. Una nueva revisión bibliográfico-descriptiva (1924-2024)

Modeling the laboral climate. A new bibliographic-descriptive review (1924-2024)

Ángel Olaz

Universidad de Murcia, España
olazcapi@um.es

Recibido: 3/04/2024

Aceptado: 9/09/2024

Formato de citación:

Olaz, A. (2025). Modelizando el clima laboral. Una nueva revisión bibliográfico-descriptiva (1924-2024). *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 104, 32-49, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aolaz6.pdf>

Resumen

El propósito de este trabajo consiste en la realización de un análisis bibliográfico-descriptivo de los principales modelos explicativos del clima laboral en las organizaciones a través de sus diferentes variables desde 1924 a 2024. A diferencia de un proceso de metaanálisis, esta revisión es deudora de diferentes bases de datos consultadas como son: Academia.edu, BASE, Ciencia.Science.gov, Dialnet, Google Scholar, JURN, ResearchGate, SciELO, Scopus, Semantic Scholar, Springer Link, Web of Science y otras tantas, así como de otros trabajos publicados en revistas indexadas como JCR y SCOPUS. Este artículo recoge cerca de 55 modelos con sus correspondientes variables, 160 autores seleccionados y más de 65 entradas bibliográficas que permitirán al investigador contar con una fuente necesaria para poder desarrollar futuras investigaciones en este terreno.

Palabras clave

Análisis bibliográfico, clima laboral, clima organizativo, cultura organizativa, modelos explicativos.

Abstract

The aim of this paper consists of carrying out a bibliographic-descriptive analysis of the main explanatory models of the laboral climate work in organizations through different variables from 1924 to 2024. Unlike a meta-analysis process, this review relies on different databases consulted such as: Academia.edu, BASE, Science.Science.gov,

Dialnet, Google Scholar, JURN, ResearchGate, SciELO, Scopus, Semantic Scholar, SpringerLink, Web of Science and many others, as well as other works published in indexed journals such as JCR and SCOPUS. This paper includes about 55 models with their corresponding variables, 160 selected authors and more than 65 bibliographic entries that will allow the researcher to have a necessary source to be able to develop future research in this field.

Keywords

Bibliographic analysis, laboral climate, organizational climate, organizational culture; explanatory models.

1. Introducción

El estudio del clima laboral y su intento por modelizarlo se ha convertido en un tema recurrente para muchos investigadores en el afán por explicar qué es y cómo puede medirse a través de un conjunto de variables.

Hay que remontarse a 1924, cuando el australiano Elton Mayo –que fuera profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard– comenzó a interrogarse acerca de qué elementos contribuirían a elevar el bienestar productivo de las organizaciones. Desde entonces, muchos han sido los intentos y pocas las certezas acerca de una única y mejor respuesta a que variables intervienen y, en su caso, en qué modo y proporción lo hacen.

Durante los años 1924-1933 por los que transcurrió su actividad investigadora en la Western Electric Co., conocidos como los experimentos de Hawthorne, localidad próxima a la ciudad de Chicago (EEUU), estudió el comportamiento de los trabajadores ante una serie de situaciones singulares, evidenciando una serie de aspectos clave que contravenían la llamada “Hipótesis de la Chusma”, según la cual, la sociedad se encontraba formada por individuos esencialmente desorganizados; éstos se movían por una lógica y racionalidad sin límites (sin que dieran entrada a los sentimientos) y, además, cada individuo actuaba movido por sus propios intereses individuales. Los estudios constataron la innegable repercusión de la productividad laboral como consecuencia del clima laboral

Aún no habiendo constancia precisa de que se hablara de clima laboral, las primeras alusiones más o menos cercanas al término, desde un enfoque psicólogo, se recogen en los trabajos de Lewin *et al.* (1939) y algo después en Fleishman (1953), quien menciona el concepto de clima asociándolo al liderazgo desde una perspectiva académica.

Desde entonces, multitud de investigadores se han asomado al siempre fascinante mundo del clima laboral y no han sido menores los intentos por caracterizarlo, sin que por el momento haya sido posible –al menos desde nuestro punto de vista– establecer la preeminencia de un modelo sobre otro. De hecho, en la actualidad, no existe un grado de consenso sobre una definición comúnmente aceptada (Parker *et al.*, 2003) ni posiblemente la habrá.

Quizás debido a esta falta de concreción se hayan encontrado en la literatura académica una diversidad de términos como “clima organizacional” (Salgado *et al.*, 1996) o “clima psicológico” (Tordera *et al.*, 2007), sin olvidar el empleado en este artículo de clima laboral, como conceptos afines.

En esta centuria –que es el intervalo temporal en el que se pone el foco de atención de este trabajo– se realiza un recorrido a través diferentes autores que, bien desde una perspectiva teórica o aplicada, han contribuido a intentar esclarecer y formalizar

distintos modelos explicativos de un constructo multidimensional, poliédrico y correlacional como es el clima laboral.

Desde este posicionamiento, este estudio no tiene más propósito que realizar un recorrido cronológico sobre el concepto de clima a través de diferentes modelos que bienintencionadamente han procurado construir un sistema explicativo a través de dimensiones, escenarios, variables y otros tantos recursos puestos a su alcance.

Aunque, principalmente, desde la sociología, psicología y economía muchas han sido las percepciones y pocas las certezas generalizables, no es menos cierto que intentar definir qué es el clima y como formalizarlo, revela la multiplicidad de elementos concurrentes en su definición, la correlación de fuerzas que lo definen y los elementos multicausales que interactúan sobre él, provocando manifestaciones y comportamientos de diferente dirección, sentido e intensidad.

Aun con todo, podría convenirse que el clima laboral pueden entenderse como una variable que actúa entre el contexto organizativo y la conducta que expresan los miembros que integran una comunidad laboral, intentando racionalizar qué sensaciones experimentan los individuos en el desarrollo de sus actividades propias de su entorno del trabajo (Patterson *et al.*, 2005).

Sea de este modo o de otro, todavía queda mucho por intentar definir un concepto abierto a una caracterización propia que habrán de ir completando los investigadores (Olaz y Ortiz, 2022).

2. Los “pioneros” en la modelización del clima

En este repaso a la cronología de las diferentes modelizaciones del clima laboral – sin ser completamente exhaustivo– es obligado citar en estos primeros compases los estudios de Brunet (1987).

Es posiblemente el modelo de Halpin y Croft (1963) el primero de quien se tiene constancia en cuanto a formalización del clima laboral se refiere. En él se menciona el término “spirit” que se relaciona con el grado en que los trabajadores perciben la manera en que se van satisfaciendo sus necesidades y el disfrute que les proporciona la labor cumplida. Junto a este aspecto, también ocupa una posición importante en el estudio la percepción que los trabajadores tienen del estamento directivo y de los comportamientos que despligan. En este sentido, cuestiones tales como la cohesión y el grado de compromiso, además del nivel relacional de la persona hacia el resto de los miembros, son claves en estos primeros intentos explicativos relacionados con la modelización del clima laboral.

Algo después, Forehand y Gilmer (1964) definen un modelo orientado a su conexión con el diseño de la arquitectura organizativa (tamaño, estructura y complejidad), junto a otros aspectos como son: el estilo de liderazgo y la orientación hacia fines concretos.

Likert (1967), en esas mismas fechas, realiza una interesante aportación al combinar varios elementos explicativos del clima laboral en los que se incluyen los métodos de mando, naturaleza de las fuerzas de motivación, comunicación e influencia, interacción, toma de decisiones, fijación de objetivos y directrices, procesos de control y, también, todos aquellos aspectos referidos a la objetivación y perfeccionamiento de resultados. Este estudio se convierte en una interesante referencia para otras investigaciones posteriores.

Como puede observarse, la actividad modelizadora en los años 60 es intensa. Litwin y Stringer (1968) desarrollan en uno de los estudios mejor valorados por la comunidad científica según el cual la percepción del clima por parte de los trabajadores radica en nueve dimensiones de análisis: estructura, responsabilidad individual,

remuneración, desafío, relaciones sociales, cooperación, estándares, conflictos e identificación con la organización.

Este modelo emparenta, por una parte, con el modelo de Meyer (1968) –en lo concerniente a la noción de recompensas– para quien, además, la conformidad, responsabilidad, normativa, claridad organizativa y espíritu de trabajo son elementos clave y, por otra, con el propuesto por Schneider y Bartlett (1968) al coincidir en el protagonismo del conflicto, si bien estos últimos introducen adicionalmente otras variables como la participación, cooperación, cohesión, apoyo, autonomía, orientación de la tarea, presión laboral y claridad, control gerencial, innovación y comodidad física.

Friedlander y Margulies (1969), en su intento modelizador, combinan elementos de riesgo (obstáculos), junto a otros potenciadores de un clima laboral adecuado (confianza y empeño), sin olvidar que el espíritu de trabajo, la actitud y consideración son también elementos sustantivos en la comprensión del modelo.

Iniciada la década de los años 70, Campbell *et al.* (1970) relacionan el comportamiento directivo y su perfeccionamiento para un mayor y mejor clima laboral con la autonomía individual, estructura, orientación de la recompensa, consideración, calidez y apoyo.

En otra perspectiva, aunque algo más alejada de los aspectos más emocionales, Payne *et al.* (1971) se centran en dos ejes principales: el tipo de organización y el papel del control como soportes necesarios para el desarrollo de un clima laboral satisfactorio. Estas variables serán más tarde tenidas en cuenta por otros autores como Quinn y Rohbraugh (1983), por citar solo algunos.

En línea con plantamientos precedentes, Pritchard y Karasick (1973), tras la formulación de su modelo, basan sus trabajos en una visión armonizadora de elementos aparentemente enfrentados. Según estos investigadores, entre los elementos caracterizadores del clima laboral se encuentran: la autonomía, el conflicto frente a cooperación, la estructura organizacional, los sistemas de recompensa, la relación entre rendimiento y aspectos remunerativos, el nivel de ambición, la flexibilidad e innovación, la centralización y el apoyo, junto a dos categorías tradicionalmente estudiadas en la sociología como son las relaciones sociales y el estatus.

Ese mismo año, Payne y Mansfield (1973), definen un modelo de valoración del clima laboral sustentándolo en un conjunto de 20 escalas de las que destacan por el peso que tienen sobre el conjunto, la distancia psicológica con los líderes, el cuestionamiento de la autoridad, la igualdad en el trato y la preocupación de la gerencia por la participación de los empleados.

Moos e Insel (1974) realizan una evaluación del clima auxiliándose de la ambiciosa Work Environment Scale (WES), compuesta por 90 ítems con respuesta dicotómica verdad/falso, que evalúa diferentes dimensiones del clima organizacional. Las dimensiones de implicación, cohesión y apoyo conforman el factor de relaciones interpersonales; mientras que las dimensiones de autonomía, organización y presión se agrupan en el factor de autorrealización; y, finalmente, las dimensiones de claridad, control, innovación y comodidad dan lugar al factor de estabilidad/cambio.

Hellrieger y Slocum (1974) emplean otro tipo de variables, conjugando los aspectos “hard”, relacionados con la estructura aspectos físicos y recompensas, con los “soft” afines a la consideración, calidez y apoyo.

También han de destacarse las aportaciones realizadas por Lawler *et al.* (1974) que describen y modelizan el clima laboral a través de una serie de correspondencias entre variables como son: competencia –eficacia, responsabilidad, practicidad– concreción, riesgo e impulsividad.

Siguiendo con este recorrido cronológico, figura Gavin (1975), quien “rescata” de Pritchard y Karasick (1973) la aparente controversia entre los obstáculos frente a las recompensas, dando paso a un conjunto de elementos moderadores como es el trabajo en equipo, la confianza en el estamento directivo, junto a los riesgos y desafíos a los que debe enfrentarse la organización.

Algo después, Newman (1977) realiza también un estudio psicométrico entre 1200 trabajadores con el objetivo de evaluar el efecto de los programas destinados a modificar los entornos laborales organizados con resultados satisfactorios. Las variables consideradas se basan en el estilo de supervisión, característica de la tarea, relación desempeño-recompensa, motivación laboral, equipo y distribución de personas y materiales, entrenamiento, políticas sobre toma de decisiones, espacio de trabajo, presión para producir, responsabilidad e importancia del trabajo.

Por su parte, Steers (1977) desarrolla su enfoque al centrar su visión sobre un conjunto de 10 variables, incluyendo en su modelo la idea del status como categoría clave de análisis y que, desde una perspectiva, sociológica tal y como hicieron años atrás Pritchard y Karasick (1973) es de un enorme interés pese a que no suele aparecer en muchos modelos (posiblemente por lo complejo de su medición).

Más adelante, hay que destacar nuevamente a Litwin y Stringer (1978), quienes diez años más tarde de su planteamiento inicial proponen un modelo explicativo basado en nueve dimensiones. Además de la estructura organizativa y el régimen de conflictos (únicas que siguen permaneciendo) se mencionan: la responsabilidad personal, aspectos remunerativos, desafíos, relaciones sociales, cooperación, cumplimiento de estándares y la identificación con la organización.

Coetáneamente, Payne y Mansfield (1978) desarrollan, cinco años después del anterior, un nuevo modelo, mucho más sintético que se circunscribe a las siguientes variables: la autoridad, eficiencia, innovación y adaptación los elementos singulares como elementos modelizadores del clima laboral en las organizaciones.

Por último, y cerrando esta década de tan elevada producción, ha de citarse a Jones y James (1979), quienes se detienen con especial atención en las características de trabajo y el papel característico que ejerce el liderazgo en el grupo de trabajo para explicar el clima laboral. Estos autores analizan un conjunto de dimensiones relacionadas con las percepciones de 4315 marines de los EEUU, 398 bomberos y 504 administradores del ámbito sanitario, anticipando un conjunto de variables comunes a estos colectivos con un alto componente predictivo en lo que a clima laboral se refiere.

3. Nuevas modelizaciones para un fin siglo

Tras examinar las modelizaciones de los primeros modelos explicativos sobre el clima laboral, esencialmente conceptuales y más o menos formalizados, llegamos a los años 80 y 90 del pasado siglo. En esta nueva década se hará un repaso de aquellas investigaciones basadas en los estudios precedentes, logrando alcanzar un mayor grado de formalización en esta recta final de centuria y milenio. En palabras de Subirats (2000) estos trabajos se denominan de “síntesis revisionista y asimilación”.

Para comenzar, James y Sells (1981) definen un modelo, a partir de una minuciosa revisión bibliográfica, poniendo especial atención a las percepciones de los trabajadores y destacando como elementos explicativos cinco grandes escenarios: las características propias del puesto de trabajo, el rol o papel laboral desarrollado, las particularidades sobre las que se construye el liderazgo, el trabajo en equipo y, en último lugar, las características propias de la organización, lo que sugiere la idea acerca de como la presencia de la cultura organizativa es un elemento transversal del análisis. Esta noción

de cultura más tarde será considerada por otros autores como tendrá oportunidad de comentarse en próximas líneas.

En un sencillo modelo, pero de gran potencia explicativa, Quinn y Rohbraugh (1983) mencionan dos ejes caracterizadores de las organizaciones. De un lado, la flexibilidad (descentralización-diferenciación) frente al control (centralización-integración) y, por otro, la orientación interna (procesos y empleados) frente a la orientación externa (entorno). La combinación de estas dos dimensiones dibuja cuatro orientaciones del clima basado que se basan en el apoyo, innovación, reglas y metas, dando lugar a un conjunto de interesantes reflexiones sobre el modo en que éstas pueden generar nuevos espacios interpretativos.

De nuevo y en el propósito de sintetizar buena parte de la literatura académica, Glick (1985) propone un modelo reintegrador de las diferentes dimensiones explicativas del clima laboral. En concreto, menciona: la confianza en el superior, la consideración, la comunicación, la distancia psicológica al líder, la apertura o flexibilidad mental, la orientación al riesgo, la equidad y la calidad de servicio y atención. Este modelo tiene entre sus principales virtudes el sentido de la anticipación a una visión del clima laboral en clave competencial que más tarde será desarrollada por otros autores décadas después.

James y James (1989) identifican cinco dimensiones claves relacionadas con las percepciones sobre el clima laboral. Son las siguientes: características del trabajo; características del papel o rol laboral, características del liderazgo, trabajo en equipo y características sociales del ambiente, y atributos de la organización y el subsistema o departamento. Una de las aportaciones más interesantes, además de los elementos tratados, estriba en el interés que ambos autores muestran hacia las unidades organizativas que componen el conjunto de la organización.

Algo después, Koys y Decostis (1991) profundizan en otras variables de marcado corte psicológico y que constituyen un importante catálogo competencial para la organización. Son las siguientes: autonomía, cohesión, confianza, presión, apoyo, reconocimiento, equidad e innovación. Desde este momento, queda abierta una nueva línea de investigación, donde las competencias se ponen al servicio de la explicación del clima laboral (Olaz, 2009)

Fue al año siguiente cuando entre la literatura se abre paso por méritos propios el estudio de Álvarez (1992), quien sistematiza el clima laboral a través de un extenso abanico de elementos: valores colectivos, posibilidades de superación y desarrollo, recursos materiales y ambiente físico, retribución material y moral, estilos de dirección, sentimientos de pertenencia, motivación y compromiso, resolución de quejas y conflictos, relaciones humanas, relaciones jefes-subalternos, control y regulaciones, estructura organizativa y diseño del trabajo. Este modelo ha servido por su carácter holístico de inspiración a diferentes autores preferentemente de hispanoamérica.

Posteriormente, Glendon *et al.* (1994) también profundizan en la definición de un modelo de base auditora en materia de clima laboral, incluyendo variables de control como la presión de trabajo, investigación de incidentes y desarrollo de procedimientos, adecuación de los mismos, comunicación y entrenamiento, nivel de relaciones, políticas de seguridad y procedimientos.

Mediada la década de los 90, Brown y Leigh (1996) proponen seis componentes del clima organizacional. Son los que siguen: apoyo del superior inmediato; claridad del rol; contribución personal; reconocimiento; expresión de los propios sentimientos y el trabajo como reto.

En el ámbito de la empresa familiar –en la mayoría de los casos empresas de tamaño pequeño/mediano– también ocupan algunas investigaciones de Olaz *et al.*

(2014), quienes se inspiran en los trabajos Astrachan *et al.* (2002), autores de la escala *F-PEC*, estableciendo tres perspectivas evaluadoras de la influencia de la familia en la empresa: el poder, la experiencia y la cultura.

Volviendo al mundo de las grandes organizaciones en su conjunto, Anderson y West (1998), en una sintética línea explicativa, diseñan una escala de ítems como resultado de contemplar las siguientes variables: la visión, seguridad participativa, orientación a la tarea e innovación.

A punto de finalizar el siglo XX se producen dos hechos significativos relacionados con la modelización del clima laboral. Por un lado, se constituye el *First Organizational Climate/Culture Unified Search* (FOCUS Group), formado en gran parte por investigadores europeos y liderado por Van Muijen *et al.* (1999), en cuyo seno se desarrolló un potente instrumento orientado a la medición de la cultura y del clima organizativo. El cuestionario que ideado se inspiró en la “Aproximación de los Valores Alternativos –en inglés “Competing Values Approach”– de Quinn (1988) y, también, en un instrumento desarrollado por De Witte y De Cock (1986) orientado a la medición del clima organizacional. Como resultado de la combinación de estas aportaciones se establecieron cuatro grandes dimensiones aproximativas para la modelización del clima: apoyo, innovación, orientación hacia fines y orientación a reglas. En este punto es necesario señalar el interesante e importante trabajo realizado por Subirats (2000), inspirado en el modelo de Quinn (1988) sobre equipos de atención primaria y de salud mental de la provincia de Almería.

El otro hecho relevante antes mencionado ha de asociarse a la figura de Goleman (2000). Aunque denostado por muchos, es innegable su contribución hacia el terreno de cómo potenciar y gestionar el caudal de las relaciones humanas, el papel del liderazgo en las organizaciones y como estos aspectos impactan en el devenir del clima laboral. Más concretamente, analiza las características que concurren en el líder y el impacto que ello puede representar en el clima organizativo. En este sentido, se mencionan 19 factores agrupados en 4 grandes ejes: conciencia de sí mismo (del líder), autogestión, conciencia social y habilidades sociales.

4. Modelos para el siglo XXI

Del año 2000 al momento actual, una de las características que subyace a buena parte de los modelos de clima laboral es el elaborado aparataje matemático con el que se dotan y sustentan los planteamientos presentados por los investigadores.

La importancia del clima se singulariza en sectores concretos de actividad que hasta este momento parecían ajenos a una realidad, centrada solamente en estudios genéricos y, acaso, en la gran empresas y a la actividad industrial.

A comienzos de este siglo Davidson *et al.* (2001) analizan el clima en los hoteles australianos de alta calificación, proponiendo varias dimensiones de análisis como son: el liderazgo, espíritu profesional, conflicto, presión organizativa, autonomía, cumplimiento de estándares, aspectos cooperativos y la necesidad del desarrollo del trabajo en equipo.

Los trabajos de Stringer (2002) dan lugar a un modelo de gran sencillez en cuanto a su formulación se refiere, no así en su capacidad indagatoria, que contempla tres variables en la definición de clima laboral: claridad, apoyo y desafío.

En el otro extremo, pueden encontrarse otros modelos como el desarrollado por Parker *et al.* (2003), que a través de un ambicioso meta-análisis estudia y analiza un importante número de investigaciones sobre el clima a nivel mundial. Fruto de este laborioso estudio se señalan un conjunto de categorías explicativas que más frecuentemente figuran en los estudios y que pueden indicar la importancia que se les da

a estas variables en el intento por modelizar el clima laboral. Son las que siguen: el líder (su papel), el grupo de trabajo, la organización, el rol que se desempeña, el trabajo en sí mismo, la satisfacción en el trabajo, la motivación, el desempeño y otras actitudes hacia el trabajo.

En otro contexto, Gómez-Rada (2004) introduce nuevos elementos de análisis que también resultan de interés como son la claridad organizacional, junto a otras categorías de análisis más comúnmente empleadas como son las recompensas, decisiones, liderazgo, interacción social y apertura en su afán por modelizar el clima laboral en las empresas (en este caso, haciendo referencia a las colombianas).

En este punto es oportuno destacar al ya citado Patterson *et al.* (2005), quien tras un detallado análisis de la literatura relacionada con el estado de la cuestión, estudia en 55 empresas manufactureras las prácticas directivas, la productividad e innovación en relación al clima laboral, a través de 18 variables: bienestar de los empleados, autonomía, participación, comunicación, énfasis en el entrenamiento, integración, apoyo de la supervisión, formalización, tradición, flexibilidad, innovación, foco en lo exterior, reflexión, claridad, esfuerzo, eficiencia, calidad, presión por producir y retroalimentación del desempeño. Los resultados obtenidos por la gran cantidad de matices que presenta el estudio se convierten de nuevo en punto de partida e interesante reflexión acerca del modo en que cada una de estas variables influye sobre el clima laboral de las organizaciones.

En España, Muñoz-Seco *et al.* (2006) lideran una interesante investigación examinando la vinculación existente entre la calidad de vida profesional y el clima organizativo a través de dos cuestionarios realizados para el ámbito sanitario. Gracias a la modelización de este trabajo y entre sus principales conclusiones, se destaca que el clima influye en la calidad de vida profesional, especialmente en la motivación y el apoyo directivo; el compromiso mejora la motivación intrínseca y la valoración del apoyo directivo aumenta si lo hacen la cohesión y el trabajo en equipo.

Tal y como se ha mencionado, en el inicio de esta centuria los trabajos ponen su foco en espacios concretos de actividad. Uno de ellos es el sector sanitario. En este sentido, debe citarse a Delgado *et al.* (2006) en el ámbito de los médicos de familia y en el que se mencionan hasta 12 variables moduladoras del clima laboral, como son: el conflicto en el trabajo, trabajo en equipo, percepción del fracaso, cohesión, exceso de autonomía, dirección autoritaria, tensión enfermería-médico, cooperación multiprofesional, vida social compartida, vida social no compartida, protocolización del trabajo y marginalidad. Todas estas variables pueden ser readaptadas en otros ámbitos profesionales.

En otro contexto, Björnberg y Nicholson (2007) basan su modelo explicativo en otro conjunto de elementos moderadores en el que la cohesión (emocional y cognitiva), se convierte en una dimensión clave del conjunto al igual que la apertura comunicativa, adaptabilidad, autoridad intergeneracional y la atención intergeneracional.

Ese mismo año, Reinoso y Aráneda (2007) realizan un interesante análisis del clima laboral en orden a las percepciones y expectativas de los trabajadores, atendiendo a las siguientes variables: apoyo, calidez, aspectos físicos, autonomía, consideración, estructura y recompensas. Este estudio resulta muy llamativo debido a la importancia que se concede a las expectativas, aspecto que no siempre es contemplado en los modelos explicativos de clima, ya que, en general, solo se centran solo en la situación actual y no tanto en los aspectos proyectivos que puede deparar el futuro.

Olaz (2009) desarrolla un modelo explicativo y de gestión del clima laboral en clave competencial estableciendo un conjunto de dimensiones: contexto organizativo, contenido del trabajo, significado del grupo y apreciación personal del individuo. Sobre

estas dimensiones construye un matriz multicriterio que permite cuantificar la satisfacción laboral del trabajador en su puesto de trabajo y el clima laboral existente en el conjunto de la organización.

De nuevo, el ámbito asistencial, emerge en estos primeros compases del siglo XXI con los trabajos en materia de enfermería. García *et al.* (2010) mencionan 7 variables claves en la comprensión del clima laboral, en un colectivo no muchas veces visible y reconocido en el ámbito asistencial. Las variables analizadas son: capacidad, reconocimiento, organización interna, satisfacción, información recibida, conocimiento de los objetivos de la dirección y receptividad de la dirección.

Acosta y Venegas (2010), inspirados en Litwin y Stringer (1968) recuperan el enfoque de estos autores y analizan el clima laboral, en el ámbito de la empresa cervecera, destacando una percepción negativa en el conflicto, identidad, estándares de desempeño y recompensa; diferencias estadísticas con respecto al sexo en recompensa y estándares de desempeño, y observando diferencias significativas en cuanto a la edad de los trabajadores.

Olaz (2011) nuevamente desarrolla otro modelo explicativo y de gestión del clima laboral, inspirado en buena parte en su anterior desarrollo del 2009, donde los conocimientos, capacidades y habilidades favorecen el comportamiento individual (iniciativa y proactividad, adaptación y flexibilidad, motivación y análisis de problemas y toma de decisiones) y en equipo (comunicación efectiva, trabajo en equipo, negociación y liderazgo) en el diseño, desarrollo e implantación de un modelo de clima.

De Araujo *et al.* (2011), desde otra perspectiva, apuestan por la evaluación psicométrica de un instrumento de clima, orientado a la generación de informaciones relevantes para la toma de decisiones en el ámbito de la estrategia empresarial. En este enfoque, el estilo gerencial, el reconocimiento, la autonomía, el entusiasmo-apoyo, la recompensa y la innovación se constituyen en las variables clave de análisis.

Siguiendo el criterio cronológico que inspira a este artículo, ha de destacarse el estudio desarrollado en las áreas de hemodialisis y servicios de neurología hospitalarios (Rojas *et al.*, 2011), que basa su análisis en las siguientes dimensiones: relación con superiores, ambiente de trabajo, deseo de cambios, satisfacción laboral, calidad de la atención, eficiencia, comunicación y apoyo, oportunidades de capacitación, horario flexible, satisfacción con prestaciones y estrés por el trabajo. Como puede apreciarse, el sector asistencial vuelve a asomarse a la modelización del clima laboral lo que revela la sensibilidad de los colectivos médicos, enfermería y otros afines hacia estas cuestiones.

Tiempo después debe significarse el modelo de Bustamante *et al.* (2016), quienes sintetiza una serie de variables en el contexto hospitalario para la evaluación del clima laboral. En este caso, resultan de especial relevancia un mayor número de elementos: colaboración y buen trato, motivación laboral, iniciativa participativa, desarrollo profesional, apoyo al interemprendimiento, equipos y distribución de personas y material, organización y desempeño, estabilidad laboral, comunicación y desarrollo y, también, autonomía y profesionalismo.

Entre los estudios más recientemente publicados destaca el de Espinoza y Jiménez (2019), donde cobra especial relevancia un modelo de clima laboral moderado por razón de género, en el ámbito universitario, donde se revelan la disparidad en las apreciaciones con respecto a las cuatro dimensiones contempladas: toma de decisiones, claridad organizacional, liderazgo y motivación. En este sentido, es de desear que la actividad investigadora repare en el género como elemento transversal de análisis, algo que por otra parte no suele suceder con tanta frecuencia como debiera.

En orden al sentido cronológico de este artículo de revisión bibliográfica, debe mencionarse por lo ambicioso de su propuesta y su coherencia metodológica el modelo

planteado por Bustamante y Álvarez (2019). Estos investigadores construyen un modelo en torno a 15 variables: recompensa, riesgo, administración del conflicto, comunicación, equipos, distribución de personas y material, estructura, responsabilidad, calidez, apoyo, identidad, estilo de supervisión, motivación laboral, estabilidad laboral y oportunidad de desarrollo, confirman que la denominada tensión interna y el desarrollo profesional, influyen de un modo significativo y de forma inversa sobre los factores gestión interna, y organización y desempeño.

De nuevo unos modelos sirven de inspiración a otros posteriores. Este es el caso de Díaz *et al.* (2020), quienes, inspirándose en Litwin y Stringer (1968, 1978), se basan en las dimensiones estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándares, conflicto e identidad, confirmando la importancia del clima para la implantación de un modelo de formación y desarrollo profesional que fortalezca el conocimiento de los objetivos y las políticas institucionales de la organización.

Cunín y Bravo (2021), evocando el modelo inicial de Litwin y Stringer (1968), desarrollan un estudio en el sector público auxiliándose de técnicas de investigación cualitativas (entrevistas personales y observación participante), dando lugar al diseño de un modelo basado en las siguientes variables: estructura, conflicto, identidad, cooperación-apoyo, recompensas y comunicación, revelando la importancia que esta última y la gestión del conflicto son claves para una mejora del clima laboral en las organizaciones.

En 2023, Blázquez *et al.* proponen un modelo explicativo de clima laboral inspirado en el de Patlán y Flores (2013), que estudia la capacidad predictiva de la autonomía en el trabajo y la personalidad resistente de profesionales deportivos en base a su grado de motivación-esfuerzo.

También en 2023, Amaguaña-Quezada *et al.* realizan un estudio en el ámbito administrativo y, en concreto por parte de las personas que desarrollan su actividad como secretarías. Este modelo denominado CLOR (Cuestionario del clima organizacional) retoma el ya citado de Litwin y Stringer (1968), aunque seleccionando solo 3 dimensiones: estructura organizacional, sistema de recompensa, y apoyo. El modelo aplicado al estudio reafirma la idea de cómo la productividad y satisfacción laboral es consecuencia de un buen clima laboral.

Khaddam *et al.* (2023), inspirándose en autores como Zhou y George, 2001, Nazari *et al.* (2006, 2011), Gold *et al.* (2001), Alavi *et al.* (2005); Chaminade y Johanson (2003), examinan la relación entre la espiritualidad liderazgo y comportamiento creativo con el clima laboral como variable mediadora en el contexto de la banca. El estudio emplea ecuaciones estructurales y permitió analizar como el liderazgo y el clima laboral estimulan comportamientos creativos entre los empleados.

De entre los estudios más recientes cabe destacar el complejo y elaborado trabajo de Reza y Mahdani (2024), esta vez en el ámbito policial, mostrando muy en resumen que la satisfacción laboral y el compromiso organizacional se encuentran plenamente alineados con la idoneidad del clima organizacional.

Como puede observarse de los cerca de 55 modelos explicativos cada uno de ellos son expresión del particular modo en el que los diferentes investigadores han puesto el acento en el constructo del clima laboral.

5. Algunas conclusiones preliminares

Como puede observarse del desarrollo de este trabajo, no ha sido en modo alguno sencillo encontrar una línea continua que describa elementos comunes –tampoco se ha pretendido– que vertebrén esta selección de cerca de 55 modelos expuestos, 160 autores y más de 65 entradas bibliográficas.

Este trabajo muestra un alcance limitado por la complejidad antes expuesta, si bien el criterio cronológico permite ver la evolución de los modelos explicativos que se han llevado a cabo en el transcurso de estos 100 años, aún a sabiendas de que otros tantos han podido quedarse en el tintero por un menor impacto en sus resultados y, también, por las lógicas restricciones de espacio.

Parece evidente que la construcción del concepto de clima laboral –no en vano, se quiera o no, es algo construido– queda abierta a las singularidades de cada investigador, sin que por ello pueda calificarse en su conjunto como algo impreciso sino, todo al contrario, como una caracterización abordable desde diferentes planos y perspectivas, debido a la irresoluble complejidad que comporta operacionalizar a través de variables un concepto tan difuso.

Tal y como se ha recogido en este artículo, muchos han sido los autores que se han postulado sobre el qué es (puede ser) y cómo intentar objetivarlo, a través de diferentes modelos y variables sin resultados plenamente concluyentes en su extrapolación hacia otros ámbitos de todo género como sectores de actividad y tipos de organización.

Lejos de entenderse esta pluralidad polisémica como una dificultad añadida a la complejidad de aprehender y caracterizar el clima, parece oportuno resaltar la riqueza conceptual que comporta su análisis y lo “poliédrico” de su representación, en un espacio donde afortunadamente queda abierto a la investigación en múltiples frentes, epistemológico, metodológico y aplicado.

Los posibles elementos clasificatorios, más allá de los criterios cronológicos, quedan abiertos a la caracterización del lector quien a través de diferentes variables puede vertebrar un desarrollo interpretativo y por qué no el diseño de un posible nuevo modelo explicativo. Para facilitar esta tarea, añadimos en forma de anexo un gran cuadro de modelos y variables descriptivas de clima laboral.

Quedan, por tanto, nuevas orientaciones, enfoques, dimensiones y variables desde las que seguir construyendo el concepto en el intento por modelizarlo, aun a sabiendas de que será un trabajo complejo y de ámbito limitado al tipo de organización, su cultura y otros tantos procesos relacionados con la gestión de recursos humanos.

6. Bibliografía

- Acosta, B. y Venegas C. (2010). Clima organizacional en una empresa cervecera: un estudio exploratorio. *Revista IIPSI*, 13(1), 163-172. <https://doi.org/10.15381/rinvp.v13i1.3744>
- Alavi, M., Kayworth, T. y Leidner, D. (2005). An empirical examination of the influence of organizational culture on knowledge management practices. *Journal of management information systems*, 22(3), 191-224. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222220307>
- Alvarez, G. (1992). El constructo clima organizacional: Concepto, teorías e investigaciones y resultados relevantes. *Interamericana de Psicología Ocupacional*, 11 (1-2), 25-50.
- Amaguaña-Quezada, J., Ramón-Ramón, D., Matamoros-Tinoco, Ch. y Borja-Berrones, D., (2023). Clima Organizacional y Satisfacción Laboral, Factores e Influencia en el Desempeño Laboral de las Secretarías. *593 Digital Publisher CEIT*, 9(1), 687-699, <https://doi.org/10.33386/593dp.2024.1.1351>
- Anderson, Neil R. y West, Michael A. (1998). Measuring climate for work group innovation: Development and validation of the Team Climate Inventory. *Journal of Organizational Behavior*, 19 (3), 235-258. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1379\(199805\)19:3<235::AID-JOB837>3.0.CO;2-C](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1379(199805)19:3<235::AID-JOB837>3.0.CO;2-C)

- Araujo (De), R.P, Torre (De la), J.M., López, A.M. y Bastos, S. (2011). El Clima Organizacional en el Diseño del Balanced Scorecard: Evaluación Psicométrica de un Instrumento de Medida. *Revista Contabilidad Vista & Revista*, 22 (1), 107-141. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=197017517005>
- Astrachan, J., Klien, S. y Smyrnios, K. (2002). The F-PEC scale of family influence: A proposal for solving the family business definition problem. *Family Business Review*, 15 (1), 45-58. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2002.00045.x>
- Blázquez, A., Feu, S. y Gutierrez, J.M. (2023). Autonomy at work as a predictor of hardy personality and motivation in sport facilitators. *Cultura, ciencia y deporte*, 18, 157-172. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2002.00045.x>
- Björnberg, Å. y Nicholson, N. (2007). The family climate scales - Development of a new measure for use in family business research. *Family Business Review*, 20 (3), 229-246. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2007.00098.x>
- Brown, S.P. y Leigh, T.W. (1996). A new look at psychological climate and its relationship to job involvement, effort, and performance. *Journal of Applied Psychology*, 81(4), 358. <http://doi.org/10.1037/0021-9010.81.4.358>
- Brunet, L. (1987). *El clima de trabajo en las organizaciones*. México, D.F.: Trillas. <https://es.scribd.com/document/451715160/233467710-Brunet-El-Clima-de-Trabajo-en-Las-Organizaciones-pdf>
- Bustamante, M.A. y Álvarez, A.(2019). “Validación de un cuestionario de clima organizacional para organizaciones de salud”. *Gerencia y Políticas de Salud*, 18 (36), 1-50. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.rgsp18-36.vcco>
- Bustamante, M.A., Lapo, M.C. y Grandón-Avenidaño, M.L. (2016). Creation of a Questionnaire of Organizational Climate for Hospitals of High Complexity. *Revista Gerencia y Políticas de Salud*, 15(30), 126-141. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.rgyys15-30.ccco>
- Campbell, J.P., Dunnette, M.D., Lawler, E.E. y Weick, K.E. (1970). *Managerial behaviour, performance and effectiveness*. New York: McGraw-Hill. <https://doi.org/10.2307/2521540>
- Chaminade, C. y Johanson, U. (2003). Can guidelines for intellectual capital management and reporting be considered without addressing cultural differences?. *Journal of intellectual Capital*, 4(4), 528-542. <https://doi.org/10.1108/14691930310504545>
- Davidson, M., Manning, M., Timo, N. y Ridet, P. (2001). The dimensions of organizational climate in four and five star Australian hotels. *Journal of Hospitality & Tourism research*, 25 (4), 444-461. <https://doi.org/10.1177/109634800102500406>
- De Witte, K. y De Cock, G. (1986). Organizational climate: Its relation with managerial activities or communication structures. En: Allen G. Debus y Hans W. Schroiff (eds.). *The psychology of work and organization: Current trends and issues*. Amsterdam: North Holland.
- Delgado, A., Bellón, J.A., Martínez-Cañavate, M.T., Luna, J.D., López Luis, A. y Lardelli, P. (2006). Las dimensiones del clima organizacional percibidas por los médicos de familia. *Atención primaria*. 37(9), 489-497. <http://dx.doi.org/10.1157/13089089>
- Espinoza, M.G. y Jiménez, A.G. (2019). Medición del clima organizacional con un enfoque de género en la Escuela Politécnica Nacional. *Universidad & Empresa*. 21(36), 261-284. <http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/empresa/a.6778>
- Fleishman, E.A. (1953). Leadership climate, human relations training, and supervisory behavior. *Personnel Psychology*, 6, 205-222. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1953.tb01040.x>

- Forehand, G. y Von Haller, G. (1964). Environmental variation in studies of organizational behavior. *Psychological Bulletin*, 62, 361-382. <https://doi.org/10.1037/h0045960>
- Friedlander, F. y Margulies, N. (1969). Multiple impacts of organizational climate and individual value system upon job satisfaction. *Personnel Psychology*, 22, 171-183. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1969.tb02300.x>
- García, A., Moro, M.N. y Medina M. (2010). Evaluation and dimensions that define the labor environment and job satisfaction in nursing staff. *Revista de Calidad Asistencial*, 25(4), 207-214. <https://doi.org/10.1016/j.cali.2010.02.003>
- Gavin, J.F. (1975). Organizational Climate as a function of personal and organizational variables. *Journal of Applied psychology*, 60, 35-139. <https://doi.org/10.1037/h0076364>
- Glendon, A. I., Stanton, N.A. y Harrison, D. (1994). Factor analysing a performance shaping concepts questionnaire. En: Stuart A. Robertson (ed.). *Contemporary Ergonomics: Ergonomics for All*. (99. 340-340). London: Taylor & Francis.
- Glick, W.H. (1985). Conceptualizing and Measuring Organizational and Psychological Climate: Pitfalls in Multilevel Research. *Academy of Management Review*, 10, 601-616. <https://doi.org/10.2307/258140>
- Gold, A., Malhotra, A. y Segars, A. (2001). Knowledge management: An organizational capabilities perspective. *Journal of management information systems*, 18(1), 185-214. https://www.researchgate.net/publication/220591588_Knowledge_Management_An_Organizational_Capabilities_Perspective
- Goleman, D. (2000). Leadership that gets results. *Harvard Business Review*. 78 (2), 78-90. <https://hbr.org/2000/03/leadership-that-gets-results>
- Gómez-Rada, C.A. (2004). Diseño, construcción y validación de un instrumento que evalúa clima organizacional en empresas colombianas, desde la teoría de respuesta a los ítems. *Acta Colombiana de Psicología*, 11, 97-113. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79801108>
- Halpin, A.W. y Crofts, D.B. (1963) The organizational climate of schools. *International Review of Education*, 22 (4), 441 - 463. <https://www.jstor.org/stable/3443272>
- Hellriegel, D. y Slocum, J. W. (1974). Organizational Climate: Measures, Research and Contingencies. *Academy of Management Journal*, 17, 255-280. <https://doi.org/10.2307/254979>
- James, L.A. y James, L.R. (1989). Integrating work environment perceptions: Explorations into the measurement of meaning. *Journal of Applied Psychology*, 74 (5), 739-751. <http://doi.org/10.1037/0021-9010.74.5.739>
- James, L.R. y Sells, S.B. (1981). Psychological climate: theoretical perspectives and empirical research. En: David Magnusson (ed.). *Toward a psychology of situations: An interactional perspective*. Hillsdale, N.J.: Erlbaum. <https://doi.org/10.4324/9780203780886>
- Jones, A.P. y James, L.R. (1979). Psychological climate: Dimensions and relationships of individual and aggregated work environment perceptions. *Organizational Behavior and Human Performance*, 23, 201-250. [https://doi.org/10.1016/0030-5073\(79\)90056-4](https://doi.org/10.1016/0030-5073(79)90056-4)
- Koys, D. y Decosttis, T. (1991). Inductive Measures of Psychological. *Human Relations*, 44 (3), 265-385. <https://doi.org/10.1177/001872679104400304>
- Lawler, E.E.; Hall, D.T. y Oldham, G.R. (1974). Organizational climate: relations to organizational structure, process and performance. *Organizational behaviour and human performance*, 11, 139-155. [https://doi.org/10.1016/0030-5073\(74\)90010-5](https://doi.org/10.1016/0030-5073(74)90010-5)

- Likert, R. (1967). *The human organization*. New York: McGraw-Hill. <https://doi.org/10.1177/002218566901100112>
- Litwin, G.H. y Stringer, R.H. (1968) *Motivation and organizational climate*. Boston: Harvard Business School.
- Litwin, G.H. y Stringer, R.H. (1978). *Organizational climate*. New York: Simon & Schuster.
- Lewin, K., Lippitt, R. y White, R.K. (1939). Patterns of aggressive behavior in experimental created "social climates". *Journal of Social Psychology*, 10, 271-299. <https://doi.org/10.1080/00224545.1939.9713366>
- Mayo, E. (1949). *The social problems of an industrial civilization*. London: Routledge & Kegan Ltd. <https://psycnet.apa.org/record/1946-01193-000>
- Meyer, H.H. (1968). Achievement motivation and industrial climates. En: Renato Taguiri y George H. Litwin (dirs.). *Organizational climate; explorations of a concept*. Boston: Harvard Business School.
- Moos, R.H. e Insel, P.M. (1974). The Work Environment Scale. Palo Alto, CA: *Consulting Psychologists Press*. <https://doi.org/10.1037/t06503-000>
- Muñoz-Seco, E., Coll-Benejam, J.M., Torrent-Quetglas, M. y Linares-Pou, L.(2006). Influencia del clima laboral en la satisfacción de los profesionales sanitarios. *Atención Primaria*, 37(4), 209- 214. <http://doi.org/10.1157/13085951>
- Nazari, J., Herremans, I., Isaac, R., Manassian, A. y Kline, T. (2011). Organizational culture, climate and IC: an interaction analysis. *Journal of intellectual capital. Journal of Intellectual Capital*, 12(2), 224-248. <https://doi.org/10.1108/14691931111123403>
- Nazari, J., Kline, T. y Herremans, I. (2006). Conducting survey research in management accounting. En: *Methodological issues in accounting research: Theories and methods*, 427-459. Chapter 21, Spiramus, Zahirul Hoque. https://www.researchgate.net/publication/282134232_Conducting_Survey_Research_in_Management_Accounting
- Olaz, A. (2003). El clima laboral en cuestión. Revisión bibliográfico-descriptiva y aproximación a un modelo explicativo multivariable. *Aposta: Revista de Ciencias Sociales*, 56, 1-35. <http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aolaz1.pdf>
- Olaz, A. (2009). Definición de un Modelo de Clima Laboral basado en la Gestión por Competencias. *Papers. Revista de Sociología*, 93, 115-129. <https://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n91/02102862n91p193.pdf>
- Olaz, A. (2011). Propuesta de un modelo de medición multivariable del Clima Laboral en organizaciones complejas. *Lan Harremanak*, 23, 279-298. <https://doi.org/10.1387/lan-harremanak.4671>
- Olaz, A. y Ortiz, P. (2022). *Cómo lograr un buen clima laboral. Diagnóstico, medición y gestión para organizaciones*. Madrid: ESIC.
- Ortiz, P., Olaz, A. y Monreal, J. (2014). Family and Cultural Capital. The perspective of familiness. *Revista de Empresa Familiar*, 4(2), 1-14. <http://doi.org/10.24310/ejfbejfb.v4i2.5051>
- Parker, C.P., Baltes, B.B., Young, S.A., Huff, J.W. Altmann, Robert A., Lacost, H.A. y Roberts, J.E. (2003). Relationships between psychological climate perceptions and work outcomes: A meta-analytic review. *Journal of Organizational Behaviour*, 24 (4), 389-416. <http://doi.org/10.1002/job.198>
- Patlán, J. y Flores, R. (2013). Desarrollo y validación de la escala multidimensional de clima organizacional (EMCO): un estudio empírico con profesionales de la salud. *Ciencia y Trabajo*, 15(48), 131-139. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-24492013000300005>

- Patterson, M.G., West, M.A., Shackleton, V.J., Dawson, J.F., Lawthom, R., Maitlis, S., Robinson, D. y Wallace, A.M. (2005). Validating the organizational climate measure: links to managerial practices, productivity and innovation. *Journal of Organizational Behavior*, 26, 379-408. <http://doi.org/10.1002/job.312>
- Payne, R. y Mansfield, R. (1973). Relations of perceptions of organizational climate to organizational structure, context and hierarchical position. *Administrative Science Quarterly*, 18 (4), 515-526. <http://doi.org/10.2307/2392203>
- Payne, R.L. y Mansfield, R. (1978). Correlates of individual perceptions of organizational climate. *Journal of Occupational Psychology*, 51, 209-218. <http://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1978.tb00417.x>
- Payne, R.L.; Pheysy, D.C. y Pugh, D.S. (1971). Organization structure, organizational climate and group structure: An explanatory study of their relationship in two British manufacturing companies. *Occupational psychology*, 45, 45-56.
- Pritchard, R.P. y Karasick, B.W. (1973). The effects of organizational climate on managerial job performance and job satisfaction. *Organizational behavior and human performance*, 9, 126-146. [https://doi.org/10.1016/0030-5073\(73\)90042-1](https://doi.org/10.1016/0030-5073(73)90042-1)
- Quinn, R.E. (1988). *Beyond rational management: Mastering the paradoxes and competing demands of high performance*. San Francisco: Jossey-Bass. <https://doi.org/10.2307/258181>
- Quinn, R.E. y Rohbraugh, J. (1983). A spatial model of effectiveness criteria: Towards a competing values approach to organizational analysis. *Management Science*, 29, 363-377.
- Reinoso, H. y Aráneda, B.G. (2007). Diseño y validación de un modelo de medición del clima organizacional basado en percepciones y expectativas. *Revista Ingeniería Industrial*, 6(1), 5.
- Reza, A. y Mukhlis, M. (2024). The Role of Organizational Climate Mediation In Servant Leadership Relations with Employee Job Satisfaction and Organizational Commitment at Polda Aceh. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 12-03, 5986-5999. <http://doi.org/10.18535/ijrm/v12i03.em04>
- Rojas, M., Tirado, L., Pacheco, R.L., Escamilla, R.A. y López, M. (2011). Work climate in Mexican hemodialysis units. A cross-sectional study. *Nefrología*, 21(1), 76-83. <http://doi.org/10.3265/Nefrologia.pre2010.Aug.10482>
- Salgado, J.F., Remeneiro, C. e Iglesias, M. (1996). Clima organizacional y satisfacción laboral en una PYME. *Psicothema*, 8 (2), 329-335.
- Schneider, B. y Bartlett, C. J. (1968). Individual differences and organizational climates: 1. The research plan and questionnaire development. *Personnel psychology*, 21, 447-455. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1968.tb02033.x>
- Stringer, R. (2002). *Leadership and Organizational Climate*. New Jersey: Prentice Hall. https://openlibrary.org/books/OL18390830M/Leadership_and_organizational_climate
- Subirats, M. (2000). *Clima perceptivo y satisfacción laboral en equipos de trabajo: un análisis longitudinal y multinivel*. Tesis Doctoral: José M. Peiró Silla y Vicente González Romá (dirs.) Universidad de Valencia, Valencia. <https://producciocientifica.uv.es/documentos/5eb09cd1299952764112001a>
- Tordera, N., Peiró, J.M., Ramos, J. y González-Romá, V. (2007). La calidad del intercambio líder-miembro (LMX) y el clima psicológico: un análisis longitudinal de sus relaciones recíprocas. *Psicología*. 21(1), 59-81. <https://www.researchgate.net/publication/228871190>
- Van Muijen, J.J., Koopman, P., De Witte, K., De Cock, G., Susanj, Z., Lemoine, C., Bourantas, D., Paparexandris, N., Branyicki, I., Spaltro, E., Jesuino, J., Gonzalez Das Neves, J., Pitariu, H., Konrad, E., Peiró, J.M., González-Romá, V. y Turnipseed,

D. (1999). Organizational culture: The Focus Questionnaire. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 8(4), 551-568.
<https://doi.org/10.1080/135943299398168>

Zhou, J. y George, J.M. (2001). When job dissatisfaction leads to creativity: Encouraging the expression of voice. *Academy of Management journal*, 44(4), 682-696. <https://journals.aom.org/doi/10.5465/3069410>

Anexo

Modelos y variables descriptivas de Clima Laboral

HALPIN y CROFTS (1963)	FOREHAND y GILMER (1964)	LIKERT (1967)	LITWIN y STRINGER (1968)	MEYER (1968)	SCHNEIDER y BARTLETT (1968)
COHESIÓN ENTRE EL CUERPO DOCENTE GRADO DE COMPROMISO DEL CUERPO DOCENTE MORAL DEL GRUPO APERTURA DE ESPÍRITU CONSIDERACIÓN NIVEL AFECTIVO DE RELACIONES CON LA DIRECCIÓN IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN	TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL COMPLEJIDAD SISTEMÁTICA DE LA ORGANIZACIÓN ESTILO DE LIDERAZGO ORIENTACIÓN DE FINES	MÉTODOS DE MANDO NATURALEZA DE LA MOTIVACIÓN COMUNICACIÓN E INFLUENCIA TOMA DE DECISIONES FIJACIÓN DE OBJETIVOS Y DIRECTRICES PROCESOS DE CONTROL OBJETIVACIÓN PERFECCIONAMIENTO DE RESULTADOS	ESTRUCTURA ORG. RECOMPENSA RIESGO APOYO NORMAS CONFLICTO	CONFORMIDAD RESPONSABILIDAD NORMAS RECOMPENSA CLARIDAD ORGANIZACIONAL ESPÍRITU DE TRABAJO	APOYO PROVENIENTE DE LA DIRECCIÓN INTERESES POR LOS NUEVOS EMPLEADOS CONFLICTOS INDEPENDENCIA DE LOS AGENTES SATISFACCIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
FRIEDLANDER y MARGULIES (1969)	CAMPBELL et al. (1970)	PAYNE et al. (1971)	PRITCHARD y KARASICK (1973)	PAYNE y MANSFIELD (1973)	MOOS e INSEL (1974)
EMPEÑO OBSTÁCULOS O TRABAS ESPÍRITU DE TRABAJO ACTITUD ACENTO PUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN CONFIANZA CONSIDERACIÓN	AUTONOMÍA INDIVIDUAL ESTRUCTURA ORIENTACIÓN DE LA RECOMPENSA CONSIDERACIÓN CALIDEZ APOYO	TIPO DE ORGANIZACIÓN CONTROL	AUTONOMÍA CONFLICTO VS. COOPERACIÓN RELACIONES SOCIALES ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL RECOMPENSA RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO Y REMUNERACIÓN NIVELES DE AMBICIÓN EN LA EMPRESA ESTATUS FLEXIBILIDAD E INNOVACIÓN CENTRALIZACIÓN APOYO	DISTANCIA PSICOLÓGICA CON LÍDERES AUTORIDAD IGUALDAD EN TRATO PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS	IMPLICACIÓN COHESIÓN APOYO AUTONOMÍA ORGANIZACIÓN PRESIÓN CLARIDAD CONTROL INNOVACIÓN COMODIDAD
HELLRIEGEL y SLOCUM (1974)	LAWLER et al., (1974)	GAVIN (1975)	NEWMAN (1977)	STEERS, R.M. (1977)	LITWIN y STRINGER (1978)
COMUNICACIÓN VALORES EXPECTATIVAS NORMAS POLÍTICAS Y REGLAS, PROGRAMAS LIDERAZGO.	COMPETENCIA / EFICACIA RESPONSABILIDAD NIVEL PRÁCTICO / CONCRETO RIESGO IMPULSIVIDAD	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL OBSTÁCULOS RECOMPENSA ESPÍRITU DE TRABAJO CONFIANZA Y CONSIDERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES RIESGOS Y DESAFÍOS	ESTILO DE SUPERVISIÓN CARACTERÍSTICA DE LA TAREA RELACIÓN DESEMPEÑO- RECOMPENSA MOTIVACIÓN LABORAL EQUIPO Y DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS Y MATERIALES ENTRENAMIENTO POLÍTICAS SOBRE TOMA DE DECISIONES ESPACIO DE TRABAJO PRESIÓN PARA PRODUCIR RESPONSABILIDAD E IMPORTANCIA DEL TRABAJO	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL REFUERZO CENTRALIZACIÓN DEL PODER POSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO FORMACIÓN Y DESARROLLO SEGURIDAD CONTRA RIESGO APERTURA CONTRA RIGIDEZ ESTATUS Y MORAL RECONOCIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN COMPETENCIA FLEXIBILIDAD	ESTRUCTURA ORGANIZATIVA RÉGIMEN DE CONFLICTOS RESPONSABILIDAD PERSONAL ASPECTOS REMUNERATIVOS DESAFÍOS RELACIONES SOCIALES COOPERACIÓN CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES IDENTIFICACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN.
PAYNE y MANSFIELD (1978)	JONES y JAMES (1979)	JAMES y SELLS (1981)	QUINN y ROHBRAUGH (1983)	GLICK (1985)	JAMES y JAMES (1989)
AUTORIDAD EFICIENCIA INNOVACIÓN ADAPTACIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO Y ROL CARACTERÍSTICA DE LIDERAZGO CARACTERÍSTICA DE GRUPO DE TRABAJO CARACTERÍSTICA DE LA ORGANIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS PUESTO DE TRABAJO ROL DEL LIDERAZGO TRABAJO EN EQUIPO CARACTERÍSTICAS LA ORGANIZACIÓN	APOYO INNOVACIÓN REGLAS METAS	LA CONFIANZA EN SUPERIOR LA CONSIDERACIÓN COMUNICACIÓN DISTANCIA PSICOLÓGICA AL LÍDER FLEXIBILIDAD MENTAL ORIENTACIÓN AL RIESGO EQUIDAD CALIDAD DE SERVICIO Y ATENCIÓN.	CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL O ROL LABORAL CARACTERÍSTICAS DEL LIDERAZGO TRABAJO EN EQUIPO CARACTERÍSTICAS SOCIALES DEL AMBIENTE ATRIBUTOS DE LA ORGANIZACIÓN

KOYS y DECOTTIS (1991)	ALVAREZ, G. (1992)	GLENDON et al. (1994)	BROWN y LEIGH (1996)	ANDERSON y WEST (1998)	VAN MULJEN et al. (1999)
AUTONOMIA COHESIÓN CONFIANZA PRESIÓN APOYO RECONOCIMIENTO EQUIDAD INNOVACION	VALORES COLECTIVOS SUPERACION Y DESARROLLO REC.MATERIALES AMB FISICO RETRIBUCIÓN MATERIAL Y MORAL ESTILOS DE DIRECCIÓN SENTIMIENTO DE PERTENENCIA MOTIVACIÓN Y COMPROMISO RESOLUCIÓN DE QUEJAS RELACIONES HUMANAS RELACION JEFS - SUBALTERNOS CONTROL Y REGULACIONES ESTR.ORG. DISEÑO DEL TRABAJO	PRESION DEL TRABAJO INVESTIGACIÓN DE ADECUACION DE LOS PROCEDIMIENTOS COMUNICACIÓN Y ENTRENAMIENTO RELACIONES EQUIPO PROTECTOR PERSONAL POLÍTICA SEGURIDAD	APOYO DEL SUPERIOR INMEDIATO CLARIDAD DEL ROL CONTRIBUCIÓN PERSONAL RECONOCIMIENTO EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS TRABAJO COMO RETO	VISIÓN SEGURIDAD PARTICIPATIVA ORIENTACION A LA TAREA INNOVACION	APOYO INNOVACION ORIENTACION HACIA FINES ORIENTACION A REGLAS
GOLEMAN (2000)	DAVIDSON et al. (2001)	STRINGER (2002)	PARKER et al. (2003)	GÓMEZ-RADA (2004)	PATTERSON et al. (2005)
CONCIENCIA DE SÍ MISMO (DEL LÍDER) AUTOGESTIÓN CONCIENCIA SOCIAL HABILIDADES SOCIALES	LIDERAZGO ESPIRITU PROFESIONAL CONFLICTO PRESIÓN ORGANIZATIVA AUTONOMÍA CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES ASPECTOS COOPERATIVOS TRABAJO EN EQUIPO	CLARIDAD APOYO DESAFÍO	LIDERAZGO GRUPO DE TRABAJO ORGANIZACIÓN ROL DESEMPEÑADO TRABAJO EN SÍ MISMO SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO MOTIVACIÓN - DESEMPEÑO ACTITUDES HACIA TRABAJO	CLARIDAD ORGANIZACIONAL RECOMPENSAS DECISIONES LIDERAZGO INTERACCION SOCIAL APERTURA	AUTONOMÍA SUPERVISIÓN INTEGRACIÓN PREOCUPACIÓN POR EL EMPLEADO DESARROLLO DE HABILIDADES ESFUERZO REFLEXIÓN INNOVACION FLEXIBILIDAD VISIÓN EXTERNA DE LA ORGANIZACIÓN METAS PRESIÓN CALIDAD FEED - BACK EN DESEMPEÑO DEL PUESTO. EFICIENCIA AFECTO SATISFACCIÓN DEDICACIÓN EN EL TRABAJO
MUÑOZ – SECO et al. (2006)	DELGADO et al. (2006)	BJÖRNBERG y NICHOLSON (2007)	REINOSO Y ARÁNEDA (2007)	OLAZ (2009)	GARCIA et al. (2010)
LA MOTIVACIÓN Y APOYO DIRECTIVO COMPROMISO MEJORA EN MOTIVACION APOYO DIRECTIVO	CONFLICTO EN EL TRABAJO TRABAJO EN EQUIPO PERCEPCIÓN DEL FRACASO COHESIÓN AUTONOMÍA DIRECCIÓN AUTORITARIA TENSION ENF – MEDICO COOPERACIÓN MULTIPROFESIONAL VIDA SOCIAL COMPARTIDA VIDA SOCIAL NO COMPARTIDA PROTOCOLIZACIÓN DEL TRABAJO MARGINALIDAD.	APERTURA COMUNICATIVA ADAPTABILIDAD AUTORIDAD INTERGENERACION AL ATENCIÓN INTERGENERACIONAL NECESIDADES COHESIÓN EMOCIONAL COHESIÓN COGNITIVA	APOYO CALIDEZ ASPECTOS FISICOS AUTONOMÍA CONSIDERACIÓN ESTRUCTURA RECOMPENSAS	INICIATIVA – PROACTIVIDAD ADAPTACION – FLEXIBILIDAD MOTIVACION ANALISIS DE PROBLEMAS – TOMA DE DECISIONES COMUNICACION TRABAJO EN EQUIPO NEGOCIACION LIDERAZGO	CAPACIDAD RECONOCIMIENTO ORGANIZACIÓN INTERNA SATISFACCIÓN INFORMACION RECIBIDA CONOCIMIENTO OBJETIVOS DIRECCIÓN RECEPTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN
ACOSTA y VENEGAS (2010)	OLAZ (2011)	ARAUJO (DE) et. al (2011)	ROJAS et al. (2011)	OLAZ et al. (2014)	BUSTAMANTE et al. (2016)
APOYO ESTRUCTURA RIESGO RESPONSABILIDAD "CALOR" CONFLICTO IDENTIDAD ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO RECOMPENSA	CONTEXTO ORGANIZATIVO CONTENIDO DEL TRABAJO SIGNIFICADO DEL GRUPO APRECIACION PERS. IND.	ESTILO GERENCIAL AUTONOMÍA ENTUSIASMO – APOYO RECOMPENSA INNOVACIÓN	RELACION CON SUPERIORES AMBIENTE DE TRABAJO DESEO DE CAMBIO SATISFACCIÓN LABORA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EFICIENCIA COMUNICACIÓN Y APOYO OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN HORARIO FLEXIBLE SATISFACCIÓN CON PRESTACIONES ESTRÉS POR EL TRABAJO	PODER EXPERIENCIA CULTURA ORGANIZATIVA	COLABORACIÓN Y BUEN TRATO MOTIVACIÓN LABORAL INICIATIVA PARTICIPATIVA DESARROLLO PROFESIONAL APOYO AL INTERPRENDIMIENTO EQUIPOS Y DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS Y MATERIAL ORGANIZACIÓN Y DESEMPEÑO ESTABILIDAD LABORAL COMUNICACIÓN Y DESARROLLO AUTONOMÍA Y PROFESIONALISMO.
ESPINOZA y JIMÉNEZ (2019)	BUSTAMANTE y ALVAREZ (2019)	BLAZQUEZ y FEU (2023)	AMAGUÑA et al. (2023)	KHADDAM et al. (2023)	REZA y MUKHLIS (2024)
TOMA DE DECISIONES CLARIDAD ORGANIZACIONAL LIDERAZGO MOTIVACIÓN.	RECOMPENSA RIESGO ADMINISTRACIÓN DEL CONFLICTO COMUNICACIÓN EQUIPOS DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS Y MATERIAL. ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD CALIDEZ APOYO IDENTIDAD ESTILO DE SUPERVISIÓN MOTIVACIÓN LABORAL ESTABILIDAD LABORAL OPORTUNIDAD DE DESARROLLO	AUTONOMÍA EN EL TRABAJO MOTIVACIÓN - ESFUERZO	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL SISTEMA DE RECOMPENSA APOYO	EDAD SEXO ESTADO CIVIL AÑOS DE SERVICIO NIVEL EDUCATIVO NIVEL EDUCATIVO VISIÓN ESPERANZA / FE AMOR ALTRUISTA COMPORTAMIENTO CREATIVO PERCEPCIONES	CONDICIONES DE TRABAJO EQUIPO DE TRABAJO ADECUADO SALARIO / BENEFICIOS CREATIVIDAD PROMOCIÓN INTERACCION CON PERSONAS CREENCIA EN OBJETIVOS VOLUNTAD DESEO PERTENENCIA. IMPLICACIÓN COMPROMISO

* * *

Ángel Olaz es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor en Sociología por la Universidad de Murcia (UM). Completa su formación en el Instituto de Empresa y en la Escuela de Organización Industrial realizando un máster en Dirección de Recursos Humanos y en Dirección Tecnológica e Industrial respectivamente. Su actividad profesional ha estado vinculada al ámbito de la consultoría relacionada con el desarrollo organizativo y de recursos humanos para empresas por espacio de más de 30 años. En la actualidad desarrolla su actividad docente, investigadora y transferencia en el Departamento de Sociología de la UM en temas relacionados con métodos y técnicas de investigación social. Como investigador ha participado en varios proyectos de excelencia I+D+i y colabora con el CEMOP (Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública) y las Cátedras de Innovación para la especialización inteligente; Terra Próspera en Género y Trabajo y Mare Nostrum Empresa Familiar. También es secretario de la Cátedra Abierta para la Innovación y la Participación. Actualmente coordina el Grupo el Grupo de Investigación Organización, Comunicación y Grupos Sociales de la Universidad de Murcia.